

MUHANDISLIK TA'LIM YO'NALISHLARIDA TANQIDIY FIKRLASHDAN FOYDALANISH

To'ychiev Adxamjon To'xtaboevich

NamDU mustaqil tadqiqotchisi,

Namangan muhandislik-texnologiya instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7943951>

Annotatsiya. Ushbu maqolaning maqsadi – tanqidiy fikrlash modelini qo'llashda o'qitishning o'ziga xos yondashuvini taklif qilish, shuningdek, kasbiy bilimlarni tizimlashtirish va ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlarini ko'rsatishdan iborat. Maqolada talabalarni kommunikativ hamkorlikka, ijodkorlikka, yangilikka, tanqidiy va tahliliy fikrlashga hamda real muammolarni samarali hal eta olishga tayyorlash zarurligiga e'tibor qaratiladi. Maqola bino va inshootlar muhandisligi yo'nalishi talabalarining tanqidiy fikrlash malakalarini rivojlantirishga qaratilgan. Tanqidiy fikrlash modeli talabalarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga va global jamiyatga tayyorlanishiga yordam berish uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, ESP (ingliz tilidan maxsus maqsadlarda foydalanish), muhandislik, model.

Ma'lumki, tanqidiy fikrlash turli o'quv fanlarini o'qitishga kiritilishi mumkin, professor-o'qituvchilar esa asosan fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga asoslangan dasturlarni yaratishga urg'u berishlari lozim [1]. Tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish malakalariga ega bo'lgan talabalar muvaffaqiyatli hamkorlik qilishga, tanqidiy va analitik fikrlashga, samarali muloqot qilishga va ish joyidagi muammolarni samarali hal qilishga tayyor bo'ladilar. Bu bilan talabalar kuchli yetakchilik, o'zaro muloqot va jamoada ishlash kabi qobiliyatlarni hamda madaniyatlararo va millatlararo xabardorlikni rivojlantiradilar. Eng muhimi, bu orqali ularda fan va muhandislik hamjamiyatiga hissa qo'shish uchun tegishli qobiliyat va ishonch paydo bo'ladi [2].

Shu munosabat bilan biz maqolada talabalarning tanqidiy fikrlash malakalarini rivojlantirish va ushbu fikrlashni kasbiy kontekst bilan bog'liq muammolarni yechishda qo'llash uchun tanqidiy fikrlash kursini taqdim qilamiz.

Ushbu kurs oxirida talabalarda:

bo'lajak kasbiga oid maxsus atamalarni bilish; muhandislik tamoyillari va nazariyalarini bilish; tegishli ma'lumotlarni tushunish, tahlil qilish va sharhlash; bilimlarni yangi vaziyatlarda qo'llash; savollar berish va savollarga javob izlash; zamonaviy ijtimoiy muammolarga yechim topish uchun muhandislik tamoyillarini qo'llash; yozish, o'qish, tinglash va gapirish malakalarini o'stirish va tengdoshlari bilan hamkorlikda ishlash imkoniyati paydo bo'ladi [4].

Yuqorida aytilganidek, ushbu maqola muhandislik guruhlarida tanqidiy fikrlash modelini taqdim etishga qaratilgan. Bu yerda biz Fasionening modelidan foydalanamiz. Muallif har biri quyi ko'nikmalardan iborat 6 ta malakani taklif qiladi. U "talqin qilish, tahlil qilish, baholash va xulosa chiqarish, shuningdek, hukmga asoslangan daliliy, uslubiy, kriteriologik, kontseptual yoki kontekstual mulohazalarni tushuntirish"ga olib keladi [Fasione, 3]. Fasione taqdim qilgan modelda quyidagi ko'nikmalar mavjud: talqin, tahlil qilish, xulosa, baholash, tushuntirish, o'z-o'zini tartibga solish.

- 1) Talqin qilish – bu ma'lumotni avval to'liq tushunish, tahlil qilish va qayta ishlash.
- 2) Misollar:

- muhandislik loyihalariga yondashuvlarni o'rganish
- muhandisning kompyuter bilimlari uchun turli ilovalarni tavsiflash
- qurilish muhandisligi loyihalash ishida yangi yondashuvni qo'llash
- materiallarning asosiy xususiyatlarini aniqlash
- muhandislik materiallarini tasniflash
- muhandislik chizmasida grafiklarni belgilash.

2) Tahlil qilishda ekspertlar g'oyalarni tekshirish, dalillarni aniqlash va tahlil qilishning quyi ko'nikmalarni qamrab oladilar.

Misollar:

- qurilish muhandisligi sohasidagi loyihaviy g'oyalarni o'rganish
- qurilish sohasidagi texnologik yutuqlarni o'rganish
- muhandislik amaliyotida ilovalarni qo'llanilishini o'rganish
- muhandislik loyihalashda hisoblash usullarini tahlil qilish
- hisobotlar/xaritalar/chizmalarning so'rovnomalarini tahlil qilish.

3) Xulosa – bu oqilona xulosalar chiqarish uchun zarur bo'lgan elementlarni aniqlash va ta'minlash, taxmin va farazlarni shakllantirish.

Misollar:

- muhandislikda qo'llaniladigan ikki o'lchamli va uch o'lchamli shakllar haqidagi bilimlarni namoyish qilish
- muhandisning fan va matematikadan qanday foydalanishini namoyish qilish
- qurilish muhandisligi bo'yicha joriy tadqiqot loyihalaridan muhim xulosalar chiqarish
- muhandislik ishlariga mazmun berish va xulosalar chiqarish
- muhandislik loyahasining rolini umumlashtirish.

4) Baholash – shaxsning idroki, tajribasi, holati, mulohazasi va fikrining hisobi, bayonotlar, ta'kidlar yoki boshqa tasavvurlarning ishonchliligini baholash.

Misollar:

- muhandislik loyihalarini ijtimoiy amaliyot sifatida talqin qilish
- o'lchovga tayyorgarlik ko'rishda chizmani sharhlash
- takomillashtirilgan jarayonni modellashtirish konstruktsiyalarini sharhlash
- kelgusidagi kasb maqsadlarni aniqlash
- ishlab chiqarishning asosiy omillari – odamlar, mashinalar, materiallar, ma'lumotlar va energiyadan foydalanishning eng samarali usullarini aniqlash.

5) Tushuntirish – bu o'z fikrlash natijalarini ishonchli va izchil taqdim eta olish, o'zining fikrini ishonchli dalillar bilan taqdim etish.

Misollar: - muhandis bo'lishga qaroringiz va kelgusidagi niyatni tasvirlab berish

- muhandisni amaliyotchi sifatida tasvirlab berish
- hozirgi muhandislik amaliyotini taqdim qilish
- talabning shaxsiy loyiha ishini taqdim qilish
- muhandislik sohasidagi kelajakdagi loyihalarni taqdim etish

6) O'z-o'zini tartibga solish – bu o'z-o'zini ongli ravishda kognitiv faoliyatini, qo'llaniladigan elementlarni va olingan natijalarni tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini qo'llash orqali o'z xulosalarini shubha ostiga olish va natijalarini tasdiqlash yoki tuzatish.

Misollar: - muhandislik sohasiga sizni nima jalb qilganini tushuntirish

-muhandislik sohalari o'rtasidagi farqlarni tushuntirish (masalan, kompyuter muhandisligi, qurilish muhandisligi ...)

- muhandislikni kasb sifatida ko'rib chiqish

- muhandislik sohasida ishlashni ko'rib chiqish

- kelajakda muhandis uchun katta chaqiriqlarni ko'rib chiqish.

Biz endi mutaxassislikka oid mavzular bo'yicha yuzaga keladigan amaliy jihatga murojaat qilamiz hamda talabalarni quyidagi savol va topshiriqlar bilan munozaraga jalb qilamiz [5].

1-bosqich: bilim

Maqsadli fe'llar: tartibga solish, aniqlash, tasvirlash, takrorlash, aniqlash, belgilash, ro'yxatga olish, moslashtirish, yodlash, nomlash, tartiblash, konturni belgilash, tan olish, bog'lash, eslash, takrorlash, tanlash, ta'kidlash [8].

Misollar:

❖ Muhandislikka qanday ta'rif berasiz?

❖ Muhandisning ishini loyihalash jarayonida o'qitilgan va malakali shaxs sifatida belgilang

❖ Muhandislik tarmoqlari ro'yxatini tuzing

❖ Kasb vazifalarini nomlang.

❖ 2-bosqich: tushunish

❖ Maqsadli fe'llar: tasniflash, aylantirish, muhokama qilish, farqlash, baholash, tushuntirish, ifodalash, kengaytirish, umumlashtirish, misol keltirish, aniqlash, ko'rsatish, xulosa qilish, joylashish, tushuntirish, bashorat qilish, tan olish, qayta yozish, hisobot berish, qayta ko'rsatish, ko'rib chiqish, tanlash, umumlashtirish, tarjima qilish.

❖ Mana bir nechta misollar:

❖ Amaliyotchi sifatida muhandisni muhokama qiling

❖ Ikki o'lchamli (2D) va uch o'lchamli (3D) shakllar haqidagi bilimlarni yetkazing va tushuntiring.

❖ Muhandislarni matematika va fandan qanday foydalanishini muhokama qiling

❖ Muhandislik sohasidagi so'nggi yutuqlar haqida xabar bering

❖ Muhandislik loyihalashida yangi yondashuvni aniqlang.

3-bosqich: qo'llash

Maqsadli fe'llar: qo'llash, o'zgartirish, tanlash, hisoblash, ko'rsatish, kashf qilish, tasvirlash, sharhlash, manipulyatsiya qilish, o'zgartirish, ishlatish, mashq qilish, bashorat qilish, tayyorlash, ishlab chiqarish, bog'lash, rejalashtirish, ko'rsatish, eskiz qilish, hal qilish, yozish [10].

Misollar keltiramiz:

❖ Texnologik yutuqlar haqida yozing

❖ Har bir muhandis ega bo'lishi kerak bo'lgan ko'nikmalarni tasvirlang

❖ Ba'zi muhandislik loyihalarini namoyish eting.

❖ 4-bosqich: tahlil

❖ Maqsadli fe'llar: tahlil qilish, baholash, ajratish, hisoblash, turkumlash, tasniflash, taqqoslash, tanqid qilish, diagrammalash, farqlash, tekshirish, tajriba o'tkazish, aniqlash, tasvirlash, xulosa qilish, sharhlash, modellar, konturlash, savol berish, tanlash, ajratish,

bo'lish, sinash.

- ❖ Ushbu bosqichga misollar:
- ❖ Muhandislik loyihalashida hisoblash usullarini tahlil qiling
- ❖ Muhandislik loyihalash jarayoni uchun tajribalarni tahlil qiling
- ❖ Muhandislikka kommunikatsiya texnologiyalarini tadbiq qilish ehtiyojlarini o'rganib chiqing
- ❖ Muhandislik kontseptsiyalarini tasvirlab bering va muhandislik karyerasiga qiziqishni oshiring.

5-bosqich: sintez

Maqsadli fe'llar: tartibga solish, yig'ish, turkumlash, to'plash, birlashtirish, rioya qilish, tuzish, qurish, yaratish, loyihalash, ishlab chiqish, tushuntirish, shakllantirish, tayyorlash, taklif qilish, qayta tartibga solish, qayta qurish, qayta tashkil etish, qayta ko'rib chiqish, qayta yozish, sozlash, umumlashtirish, sintez qilish, aytib berish.

Bu daraja uchun bir nechta misollar:

- ❖ Muhandislik uchun o'z logotipingizni yarating
- ❖ Kompyuter injiniring dasturini yarating
- ❖ Kelajakdagi loyiha jamoalariga qanday maslahat berasiz?
- ❖ 6-bosqich: baholash
- ❖ Maqsadli fe'llar: baholash, bahslash, biriktirish, tanlash, taqqoslash, xulosa qilish, qarshi fikr berish, himoya qilish, tavsiflash, farqlash, tushuntirish, hukm qilish, asoslash, sharhlash, bog'lash, bashorat qilish, tanlash, umumlashtirish, qo'llab-quvvatlash, baho bersih [12].
- ❖ Quyida ushbu bosqichga misollar keltirilgan:
- ❖ Karyerangiz uchun maqsadlarni belgilang
- ❖ Ekspert sifatida muhandislar haqida xulosa chiqaring
- ❖ Muhandislikdagi yangi g'oyalar haqida bahslashing.

Auditoriyadagi mashg'ulotlar talabalarga o'z g'oyalarini baham ko'rish, o'rganishlari haqida fikr yuritish ham darsda, ham darsdan tashqarida tengdoshlari, o'qituvchilari va boshqalar bilan keng muloqotda ishtirok etish uchun turli imkoniyatlar yaratishi kerak.

Biz muhokama qilgan fikrlardan kelib chiqib, biz muhandislik kursida tanqidiy fikrlash modelini taqdim etdik. Shuni ta'kidlash lozimki, sinfda muhokamadan foydalanish talabalarga hamkorlikda ishlash imkoniyatini beradi. Munozara talabalarga quyidagilarga imkon beradi:

- ularning ishtirokini oshirish;
- shaxslararo va og'zaki muloqot ko'nikmalarini egallash;
- ko'rib chiqilayotgan masalalarni yaxshiroq tushunish.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'qitishning an'anaviy tamoyillarini zamonaviy ta'lim strategiyalari va tamoyillari asosida qayta qurish va ijtimoiy xabardorlik uchun imkoniyatlar yaratish kerak.

21-asr auditoriyasi talabalarga yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatlari - ijodkorlik, innovatsiya, muloqot, hamkorlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish bilan shug'ullanadigan haqiqiy dunyo muammolariga duch kelishi mumkin. Qolaversa, bugungi kun ta'limida, yangi, mazmunli bilim va tushunishni xohlaydiganlar uchun eslab o'rganish va yodlash endi mos emas [13].

Eng muhimi, hamkorlikni, ochiq muloqotni va istiqbollarni rag'batlantiradigan auditoriyani yaratishdir. Shu bilan birga, darslarda talabalarga o'z fikrlarini ochiq aytishga imkon berilishi lozim, o'qituvchilar esa ushbu fikrlarni samarali modellashtirish orqali tanqidiy fikrlash munosabatlari va xatti-harakatlarini rag'batlantirishlari lozim, deb hisoblaymiz.

References:

1. Halpern, D. (1998). Teaching critical thinking for transfer across domains: dispositions, skills, structure training, and metacognitive monitoring. *American Psychologist*, 53(4), 449-455.
2. Tuychiev, A. (2021). THE IMPORTANCE OF CRITICAL THINKING IN TEACHING ENGLISH TO STUDENTS OF NON-LANGUAGE SPECIALTIES. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka*, 1(1).
3. Facione, A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction - The Delphi Report. Berkeley, CA: California Academic Press.
4. Tuhtaboevich, T. A. (2023). DEVELOPING CRITICAL THINKING SKILLS FOR UNIVERSITY SUCCESS IN THE AGE OF DIGITAL TECHNOLOGY. *Open Access Repository*, 9(3), 125-132.
5. Tuychiev, A., & Anvarov, A. Positive aspects of the project "towards the modernisation of higher education institutions in Uzbekistan" (MATCHES).
6. Xodjiyeva, F.O. O'quvchilarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish va uning muhim jihatlari. *Zamonaviy ta'lim/Sovremennoe obrazovanie*, 2017, 6, Toshkent.
7. Дьюи, Дж. Психология и педагогика мышления. (Как мы мыслим) / Дж. Дьюи; пер. с англ. Н. М. Никольской. М.: Лабиринт, 1999.
8. Tukhtaboevich, T. A. (2023). THE IMPORTANCE OF CRITICAL THINKING IN PREPARING STUDENTS FOR THE INTERNATIONAL IELTS TEST. *SCIENCE AND PEDAGOGY IN THE MODERN WORLD: PROBLEMS AND SOLUTIONS*, 1(4).
9. Ибрагимов Г.И. К вопросу о технологии концентрированного обучения / Г.И. Ибрагимов // *Специалист*. – 1993. – № 1.
10. Tuychiev, A. (2020). TYPES OF THINKING: QUESTIONS OF PROACTIVE AND REACTIVE THINKING. In *Приоритетные векторы развития промышленности и сельского хозяйства* (pp. 25-28).
11. Клустер, Д. Что такое критическое мышление/Дэвид Клустер//Критическое мышление и новые виды грамотности. – М.: ЦГЛ, 2005.
12. Tuychiev, A.T. (2023). Chet tilini o'qitishda talabalarning tanqidiy fikrlash va so'zlashish malakalarini rivojlantirish bo'yicha debatlar tashkil etish. Organizing debates for developing critical thinking speaking skills of students in teaching a foreign language // *FarDU. Ilmiy xabarlar*. 23 yil, 1-son. 367-370.
13. Tuhtaboevich, T. A. (2023). The Content and Performance Indicators of Experimental Work on the Development of Critical Thinking in Teaching English. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 369-376.
14. Апресян, К.Г. Развитие критического мышления в преподавании иностранного языка/статья. Москва, 2019.
15. Заир-Бек, С. И., Муштавинская И. В. Развитие критического мышления на уроке, Москва, Просвещение, 2011 г.